

ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Каримова Карина Рустамовна

магистрант 2 курса,

Ферганский государственный университет

Аннотация. Нынешний ренессанс изучения фольклора и литературы, отражающий, возможно, желание вновь включить гуманитарные науки во все более социальный научный подход к фольклористике, породил множество статей и публикаций. Но до сих пор открыто не рассматривались явные причины исследования как такового, хотя некоторое обоснование, безусловно, подразумевается в мотивах различных исследований, которые были проведены. Тем не менее, следует поставить вопрос и ответить на него: зачем изучать фольклор и литературу?

Ключевые слова: фольклор, литература, национальные истоки, эстетика, эволюция, традиция.

Фольклор и литература – две автономные художественные системы, обладающие отличительными свойствами и вместе с тем тесно взаимодействующие друг с другом, образующие «некую общность – словесность, словесное искусство».

И фольклор, и литература являются частями культуры, произведенными или созданными культурными существами. Их изучение расширяет наши знания о его создателях и владельцах — их творческих процессах и стратегиях, функциях их материала. Изучение двух родственных культурных феноменов в тандеме или одновременно указывает на их общие корни в культурной традиции, которая обеспечивает не только содержание, но и стиль, структуру и стратегию, и заставляет нас смотреть на литературного редактора и устного

редактора как на находящихся в подобных отношениях с полученными культурными традициями. Они на самом деле параллельны? Достаточно ли мы знаем об источниках или процессах устного или литературного редактора, чтобы ответить на этот вопрос? Сравнение двух этих явлений — фольклора как устной литературы и письменной литературы — поднимает, если не отвечает, на такие важные вопросы о творчестве, изменении, общении, тем самым предлагая высшую ценность изучения фольклора и литературы. Но позвольте мне предложить на примере некоторые дополнительные и более явные причины.

Фольклор, в современном использовании, академическая дисциплина, предмет которой (также называемый фольклором) включает в себя совокупность традиционно полученной и передаваемой устно или подражательно литературы, материальной культуры и обычаев субкультур в преимущественно грамотных и технологически развитых обществах; сопоставимое исследование среди полностью или преимущественно бесписьменных обществ относится к дисциплинам этнологии и антропологии. В популярном использовании термин фольклор иногда ограничивается традицией устной литературы.

Фольклористика началась в начале 19 века. Первые фольклористы сосредоточились исключительно на сельских крестьянах, преимущественно необразованных, и некоторых других группах, относительно не затронутых современными обычаями (например, цыганах). Их целью было проследить сохранившиеся архаические обычаи и верования до их отдаленных истоков, чтобы проследить ментальную историю человечества. В Германии Якоб Гримм использовал фольклор, чтобы осветить германскую религию Средневековья. В Великобритании сэр Эдвард Тайлор, Эндрю Лэнг и другие объединили данные антропологии и фольклора, чтобы «реконструировать»

верования и ритуалы доисторического человека. Самая известная работа этого типа — «Золотая ветвь» сэра Джеймса Фрейзера.

В ходе этих работ были собраны большие коллекции материалов. Вдохновленные братьями Гримм, чей первый сборник сказок появился в 1812 году, ученые по всей Европе начали записывать и издавать устную литературу многих жанров: сказки и другие виды народных сказок, баллады и другие песни, устные эпосы, народные пьесы, загадки, пословицы и т. д. Аналогичная работа велась с музыкой, танцами и традиционными декоративно-прикладными искусствами; было основано множество архивов и музеев. Часто основной импульс был националистическим; поскольку фольклор группы усиливал ее чувство этнической идентичности, он играл заметную роль во многих битвах за политическую независимость и национальное единство.

По мере развития фольклористики важным достижением стала классификация материала для сравнительного анализа. Были разработаны стандарты идентификации, в частности, для баллад (Ф. Дж. Чайлд) и для сюжетов и составных мотивов сказок и мифов (Антти Аарне и Стит Томпсон). Используя их, финские ученые во главе с Каарле Кроном разработали «историко-географический» метод исследования, при котором каждый известный вариант той или иной сказки, баллады, загадки или другого предмета классифицировался по месту и дате сбора в порядке изучения закономерности распространения и реконструировать «исходные» формы. Этот метод, более статистический и менее спекулятивный, чем метод антропологических фольклористов, доминировал в этой области на протяжении первой половины 20 века.

После Второй мировой войны появились новые тенденции, особенно в Соединенных Штатах. Интерес больше не ограничивался сельскими общинами, поскольку было признано, что в городах тоже есть определенные

группы, чьи характерные искусства, обычаи и ценности отмечают их идентичность. Хотя некоторые ученые-марксисты продолжали считать фольклор принадлежностью исключительно рабочего класса, в других кругах эта концепция утратила классовые и даже образовательные ограничения; любая группа, которая выражала свою внутреннюю сплоченность, поддерживая общие традиции, квалифицируется как «народ», независимо от того, является ли связующим фактором род занятий, язык, место жительства, возраст, религия или этническое происхождение. Акцент также сместился с прошлого на настоящее, с поиска истоков на исследование настоящего значения и функции. Изменение и адаптация в рамках традиции больше не обязательно считались разрушительными.

С точки зрения «контекстуального» и «исполнительского» анализа в конце 20-го века конкретная история, песня, драма или обычай представляют собой нечто большее, чем просто пример, который нужно записать и сравнить с другими из той же категории. Скорее каждое явление рассматривается как событие, возникающее в результате взаимодействия индивида и его социальной группы, выполняющее какую-то функцию и удовлетворяющее какую-то потребность как исполнителя, так и зрителя. С этой функционалистской, социологической точки зрения такое событие можно понять только в его полном контексте; биография и личность исполнителя, его роль в обществе, его репертуар и мастерство, роль публики и повод, по которому происходит представление, — все это способствует его фольклорному значению.

Неослабевающий интерес к национальным истокам в эпоху стремительной глобализации с ее неоднозначными последствиями (с одной стороны – унификация и нивелирование этнокультурных моделей (ценностей), с другой – «отмеченные процессы вызывают мощную культурную реакцию значительную устойчивость историко-культурных

общностей и глубинную потребность человека в обретении для себя той или иной коллективной культурной идентичности») обусловлен многими факторами, и в частности – это «углубление историчного мышления, что проявляется в пристальном внимании к прошлому, и своеобразное отталкивание от чрезмерно изощренной, чрезмерно запутанной и многослойной цивилизации с целью приобщиться к прочным, постоянным, “простым” основам бытия».

Современные исследования доказывают, что литературно-фольклорные взаимодействия не определяются какими-либо родовыми, видовыми, жанровыми или тематическими границами. Творческое «общение» двух систем обусловлено спецификой эстетических взглядов писателей, их опытом в художественной словесности. Ответственный подход к духовно-культурным истокам художественной словесности, и в особенности к фольклору, в недрах которого заложены основы практически всех жанровых форм литературы, мотивируется углубившимся национальным самосознанием, возросшим интересом к истории своего народа. Внимание исследователей привлекают прежде всего языковые, фразеологические, морфологические и синтаксические особенности жанровых форм устного народного творчества, героического эпоса различных этносов.

Таким образом, проблема соотношения устной и письменной словесности определяется как приоритетное направление в системе фундаментальных исследований современной филологической науки. Неослабевающий интерес к народным истокам, духовному наследию акцентирует исследовательское внимание на изучении вопросов трансформации основ народной эстетики, национальных эстетических ресурсов в словесном искусстве.

Список литературы

1. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
2. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
3. АЛИМОВ, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Научные исследования и инновации-2020* (pp. 6-9).
4. Irgasheva, S., Ibragimov, Z., Ibragimova, E., Alimov, T., Alimova, N., Maksutova, N., ... & Saatov, T. (2020, August). Study on effect of the tumor necrosis factor- α on onset and progression of obesity in patients with diabetes mellitus. In *Endocrine Abstracts* (Vol. 70). Bioscientifica.
5. АЛИМОВ, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
6. Ibrokhimova, M., & Alimov, T. (2021). On the problem of preserving the ecological purity of the language in the linguocreative media space. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2174-2177.
7. АЛИМОВ, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
8. АЛИМОВ, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
9. Абдуллаева, Б. Х., & АЛИМОВ, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.

- 10.Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
- 11.Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. *Преподавание языка и литературы*, 1(8), 74-77.
- 12.Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.
- 13.GIYOSOVA, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 124-126.
- 14.Uzakova, L. (2021). О ‘ZBEK VA INGLIZ NUTQIY ETIKETLARINING QIYOSIY TADQIQI. *Scientific progress*, 1(3), 213-216.
- 15.Ismoilova, S. (2022). SO’ROQ GAPLARNI O’QITISH VA O’RGANISHNI METODIK TASHKILLASHTIRISH YUZASIDAN TAKLIFLAR VA MASALALAR. *Science and innovation*, 1(B5), 266-270.
- 16.Makhmudova, N. R. (2019). The use of multimedia learning tools in the English language. *Мировая наука*, (9), 44-48.
- 17.Abbasova, N. K. (2018). Using Effective Techniques Developing Learners’ Critical Thinking in Teaching English Proverbs and Sayings. *Eastern European Scientific Journal*, (6).
- 18.Maxmudova, N. (2022). PRAGMATIC SIGNS OF ORNITHONYMS IN PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 88-91.